

HISTORICAL SCIENCES

THE MAIN DIRECTIONS OF ARCHAEOLOGICAL STUDIES OF MEDIEVAL SHIRVAN IN THE NEW CENTURY

Jafarova E.

PHD in history, associate professor

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО ШИРВАНА В НОВОМ СТОЛЕТИИ

Джафарова Э.

Доктор философии по истории, доцент

Abstract

The article deals with the results of archaeological investigations of medieval monuments of Shirvan (north-eastern part of the present Republic of Azerbaijan), carried out over the past 20 years. The data, based on the materials of new archaeological investigations of the monuments in Baku, Shamakhy, Gabala, Shabran, in the settlements of Ismayilli, Guba, Gusar and Khachmaz, fortresses Gulistan and Bugurt, and the Bandovan settlement is presented.

The identified artifacts allow us to determine and clarify the chronological framework in the study of archaeological sites of the mentioned region. The main directions of modern investigations, which are based on complex exploration and fixation of monuments, the identification of new monuments, and archaeological excavations are considered, and also include underwater explorations. The direction of archaeological studies is given, which supplements the available information about individual groups of explored and unexplored monuments. Carrying out of investigations in the archaeological sites of medieval Shirvan at this stage also includes the need of protection, preservation, restoration, conservation and widely popularization of the monuments of the cultural heritage of Azerbaijan.

Аннотация

В статье рассматриваются результаты археологических исследований средневековых памятников Ширвана (северо-восточная часть современной Азербайджанской Республики), проводившихся в течение последних 20 лет. Представлены данные, основанные на материалах новых археологических исследований памятников Баку, Шамахи, Габалы, Шабрана, поселениях Исмаиллы, Губы, Гусара и Хачмаса, крепостей Гюлистан и Бугурт, городища Бяндован. Выявленные артефакты позволяют определить и уточнить хронологические рамки в исследовании археологических объектов данного региона. Рассмотрены основные направления современных исследований, которые базируются на проведении комплексной разведки и фиксации памятников, выявлении новых памятников, и проведении археологических раскопок, а также включают подводные исследования. Дано направление археологических исследований, которые дополняют имеющиеся в наличии сведения об отдельных группах изученных и не исследованных памятников. Проведение исследований археологических объектов средневекового Ширвана на данном этапе включает также необходимость защиты, сохранения, восстановления, консервации и широкой популяризации памятников культурного наследия Азербайджана.

Keywords: Shirvan, medieval monuments, archaeological excavations, modern explorations, artifacts, settlements

Ключевые слова: Ширван, средневековые памятники, археологические раскопки, современные исследования, артефакты, поселения

На территории Азербайджана сохранилось большое количество археологических объектов, охватывающих различные исторические периоды, среди них особенное место занимают средневековые археологические комплексы Ширвана. Памятники средневекового Ширвана находятся под охраной государства. Комплексное исследование археологических памятников отражает уровень экономического, политического и культурного развития в конкретном историческом периоде. Территория Ширвана в IX-XVI века входила в состав государства Ширваншахов, которое стало политическим гегемоном на территории северных областей до Большого Кавказа, взяв под контроль южные об-

ласти Дагестана, ширваншахи также владели центром Аррана-Бардой и на юге Муганом (3, с.17). Ширван издревле служил связующим мостом между Передней Азией и Восточной Европой, здесь проживали многие этносы, сосуществовали различные культуры и религии. Учитывая историческую ценность, на территории некоторых средневековых поселений Ширвана были созданы историко-археологические заповедники, которые играют большую роль в вопросах сохранения археологического наследия. К ним относятся Государственный историко-культурный заповедник «Баскал» и Лагич в Исмаиллы, "Гора Бешбармаг" (Сиязань). Средневековые памятники Ширвана, представленные в рамках культурного наследия

(Баку – «Ичери шехер», городище Шабран, городище Габала) представляют определенную археологическую ценность. Несмотря на значительный прогресс в изучении археологических комплексов региона, проведенных ранее, изучение на данном этапе становится более актуальным для рассмотрения вопросов хронологии, определения степени урбанизации и локализации отдельной группы памятников.

Предлагаемая статья охватывает современные исследования средневековых археологических памятников Ширвана, в проведении которых можно выделить несколько направлений.

Разведывательные исследования включают исследование памятников с целью передачи первичной информации. В этом направлении археологами была проведена первичная фиксация памятников окрестностях города Али-Байрамлы (современный Ширван) (20, с.82). В последние годы исследования проводились на территории Галабашы, Базар мейданы, комплексов бань и мечетей, исследованиям подверглись северная часть крепостных стен Баскала и остатки канализационной сети банного комплекса Баскала. Определили, что мечеть построена на останках более древнего сооружения. На территории Лагича (Исмаиллы) было обнаружено строение из речного камня и следы древней системы канализации, артефакты представлены фрагментами керамической посуды и предметами из железа, относящихся к периоду средневековья. В западной части раскопок была обнаружена каменная конструкция длиной около 2,2 м, на глубине 0,5 м проходила канализационная линия шириной 0,2 м, поверхность которой покрывали напольные камни (Археологические исследования в Баскале - (agsunews.az)). В ходе проведения разведывательных раскопок у южной части замка Гала (Апшерон) были выявлены образцы поливной и неполивной керамики, строительные остатки, тендиры и очаги XI-XVIII вв., расчищены хозяйственные ямы и подземный ход, ведущий в замок (6, с.155-156). Собранный в процессе исследования подъемный материал средневекового памятника Бина Ширван (Шамаха), относился к VIII-X вв. Обнаруженные остатки мечети на территории села Калейбугурд Шамахинского района в 2019 году, включали фрагменты стен и купола мечети, а также часть мехраба. В строительстве мечети использованы скальные и речные камни. В 2017 году Губа – Хачмазская археологическая экспедиция проводила исследования на памятнике Галахур, расположенном на правом берегу реки Самур в селении Хазра Гусарского района (25, с.65). Согласно письменным источникам, Галахур был возведен Ширваншахом Фарибурзом I в период 1068-1071 годов и отождествляется с городом - крепостью Михйарийа (25, с.65). В результате впервые проведенных исследований на нижней террасе средневекового поселения Галахур были выявлены остатки стены на нижней ступени северной части, возведенной из речного камня и обожженного кирпича (толщина 4,5-5 см). Некоторые, аккуратно расколотые камни имели форму кирпича. На окраине ступени

шириной 33 м, зафиксировали ров, вероятно носивший оборонительную функцию. Из разведочного участка раскопа выявили фрагменты неполивной и поливной керамики, остеологические остатки. Толщина культурного слоя составляла 1,20 м (25, с.65). Полученные в ходе последних полевых работ данные открывают новые перспективы в изучении памятника Галахур.

Выявление новых памятников является важным показателем развития современной археологической науки Азербайджана. Место археологии в системе других наук постоянно возрастает потому, что определенную роль здесь играет фактор ежегодных открытий, постоянное увеличение количества археологических артефактов, эффект динамического развития науки. Среди нововыявленных памятников следует отметить средневековые поселения Сахсылыгобу (XIII-XIV вв.), Гаратепе, Шихтепе (XII-XIV вв.) (Кюрдемирский район). Исследованиями у подножья горы Мишовдаг, также впервые были зарегистрированы поселения XI-XV веков Али-Байрамлы I, II и III. Работы по регистрации поселений Али-Байрамлы (Ширван) проводились на протяжении нескольких лет (2, с. 165-167). В 2003-2004 гг. было выявлено и исследовано поселение Пут тепеси (Сабирабадский район), где наряду с материалами албанского времени были обнаружены также фрагменты керамики IX-XIII вв. (20, с.93). Одновременно были зафиксированы и обследованы средневековые поселения Селаби, Каул на территории Шабранского района.

В новом столетии были проведены рекогносцировочные исследования средневековых поселений Шехерджи, Кербан IX-XIII вв., Гасымхан Таласы XII-XVI вв. на территории Хызинского района (10, с.165; 4, с.76-82; 11, с.280-288). Памятники данного региона долгое время были белым пятном в археологии Азербайджана. В ходе разведочных исследований было выявлено 34 памятника, из которых 30 относятся к периоду средневековья. Условно были выделены четыре группы памятников – курганы, некрополи, поселения и оборонительные сооружения (10, с.162). На Апшероне, у раннебронзового поселения Туркан, охватывающего площадь 2 гектара, исследователи обнаружили средневековую дорогу, по краям которой зафиксировали наличие рассыпанных обломков поливной и неполивной керамики XII-XIV вв. (6, с.155-156). В 2009 году исследовали банный комплекс в Шехергяхе первой половины XII-XIII вв. Комплекс включает пять комнат, две парные, печь, остатки мест трех дверей (13, с.262). Сохранившаяся в восточно-западном направлении часть северной стены была длиной 11,5 м и высотой 16 м, в северо-восточном направлении длина стены составляла около 13,5 м, высота уцелевшей части 21 м. Ванная комната занимала 9-11 м², верхняя часть была оформлена в виде арки. Толщина пола около 40-50 см. Фундамент банного комплекса состоял из обтесанных камней, а стены были сооружены из обожженного кирпича (13, с.263). В Исмаиллинском районе фиксации подверглись средневековое поселение и могильник Булаг дереси к востоку от

села Моллаисаглы. В Галагяхе зафиксировали средневековое поселение Галагах-Шехергах и в Бозавенде (19, с.332). Минарьюстю в селе Кюрдуван взятое на учет как мечеть подверглось первичному осмотру. Во время разведочных исследований территория села под названием «Сенгер дюзю» зафиксирована как средневековое поселение, собран подъемный материал (19, с.333). На правом берегу реки Муджи на холме «Белбахча» также зарегистрировали наличие средневекового поселения (19, с.333). Разведочные исследования в Муганлы и Гурдтепе определили наличие средневекового поселения Гурдтепе площадью более 5 га (17, с.236). Для определения границ памятника поселение Гурдтепе подверглось разведочным исследованиям, артефакты с поселения относят к VIII-IX вв. (18, с.273).

Археологические раскопки экспедиций Института Археологии, Этнографии и Антропологии Азербайджана продолжают проводить исследования на новых и ранее открытых средневековых памятниках. Были продолжены археологические раскопки многочисленных сооружений периода существования государства Ширваншахов (IX-XVI вв.), открытых и исследованных еще в прошлом столетии. Среди них можно выделить археологические раскопки в Ичери Шехер (Баку), Джанахыр (Хачмаз), в ходе которых осуществили раскопки культурного слоя XI-XIII веков. Были исследованы приемы сооружений и перекрытий помещений нижнего этажа на культовом памятнике «Сыных гала» в Ичери Шехер (Баку) (5, с.105).

После длительного перерыва продолжились археологические раскопки на многих ранее изученных средневековых памятниках Ширвана. Полевые исследования на территории Габалы были возобновлены в 2004 году. Археологические раскопки проводились на территории основных частей Сельбира (площадь около 13 га) и Гала (площадь около 12 га). Среди исследований кратковременных сезонных памятников, интересными представляются линия водопровода IX-X вв., открытого в западной части Сельбира (Габала) (13, с.244-251). Общая длина водопровода составляла 40 м, диаметр 20 см, керамические трубы размещались на глубине около 1 м (13, с.249). На юго-западе Сельбира (Габала) в верхних культурных слоях обнаружили остатки крупного жилого сооружения XII-XIII вв. и вспомогательных строений (13, с.245). Стены были сложены из обожженного кирпича, для закладки фундамента сооружения использован речной камень. Археологические раскопки проводились в большом зале, коридоре, а также на месте расположения дверей. Внутри строения были найдены артефакты, состоящие из фрагментов керамической и стеклянной посуды с различными изображениями, бусы, пуговицы, медные украшения (13, с.245).

В Шабране объявленном историческим заповедником также начался новый этап археологического изучения культурных слоев XVI-XVII веков. Исследованиями была охвачена территория более

200 м² (12, с.281-282). Были исследованы прямоугольные и полукруглые сооружения из речного камня и обожженного кирпича, очаги, тендиры, один из которых состоял из трёх секций, комнаты, керамические трубы и различные изделия из керамики, камня, стекла и металла. Образцы археологических артефактов Шабрана, выявленные в ходе раскопок позволяют провести параллели с средневековыми Азербайджанскими городами Габала и Шамкир (11, с.282). В последующие периоды в Шабране были исследованы части крепости и образцы артефактов (12, с.288-289). На начальном этапе исследований в Шабране изучались культурные слои IX-XI веков (1, с.87). Одновременно были осуществлены археологические раскопки верхнего слоя VIII-XII вв. поселения Чинартала (Хачмаз) и был раскопан верхний культурный слой IX-XIII вв. на многослойном поселении Серкертепе (Хачмаз). Большинство артефактов средневекового слоя составляла глазурованная керамика, предметы из железа и хозяйственные ямы (21, с.76-77). Новые археологические исследования в Баку (Ичери шехер) выявили остатки крупного здания с хорошо обтесанными камнями. Данное сооружение отнесли к комплексу бани «Шах». Продолжались археологические раскопки в Ичери шехере (Баку), на участке Гедим баг, в ходе которых были выявлены строительные остатки XII в., а также фрагменты керамики XII-XIII вв. (16, с.252).

На поселении Сандыгтепе I (Губа) был выбран последний, не исследованный участок (128 м²) на поверхности холма. Раскопочные работы были проведены до глубины 1,70 м (24, с.224). В ходе археологических раскопок полностью завершилось изучение средневековых культурных слоев Сандыгтепе I (IX-XIII вв.). На раскопанном участке выявлены остатки строений хозяйственного назначения, в сооружении которых употреблены булыжники, обожженные кирпичи, глиняный и известковый растворы. Обращают на себя внимание изогнутые в овальной форме строения, а также восьмигранный очаг, сооруженный из обожженных кирпичей (IX-X вв.) (24, с.225-227). В нижнем раннесредневековом слое (IV-VIII вв.) выявлена круглая яма с диаметром 4 м, наполненная в основном булыжниками. Среди них имеются также камни, обтесанные в форме строительного кубика, очевидно предназначенные для кладки. Привлекает внимание также фрагмент облицовочного, обожженного кирпича с различными, параллельными линиями, вырезанными на лицевой поверхности. Подавляющее большинство археологических артефактов составляет поливная и неполивная керамика (24, с.225-227). Зафиксированы в некотором количестве средневековые каменные, костяные изделия, а также раннесредневековое металлическое украшение. В поливной керамике преобладает зеленая глазурь. Среди керамических изделий XI-XIII вв. можно отметить фрагмент штампованной керамики, а также черепок на поверхности которого арабскими буквами выгравировано слово "Аллах" (24, с.228).

После длительного перерыва возобновились археологические раскопки на территории крепости Гюлистан (Шамаха) (17, с.232-233). Крепость занимает всю вершину и часть склонов горы, имея в длину 450 м, при ширине верхней части от 30 до 150 м. Снаружи и внутри стены и башни были облицованы камнем чистой тески. По форме крепостные башни Гюлистана были в основном полукруглые. Такая форма характерна для крепостей Азербайджана, Кавказа, Средней Азии, и для стран Ближнего Востока, Ирана. Масштабы археологического комплекса крепости Гюлистан весьма значительны. Комплекс включает наличие крепостных стен, башен, жилых построек, системы водоснабжения. Крепость состояла из укрепления — цитадели, башни круглые и четырехугольной формы. В цитадели крепости Гюлистан были три помещения, коридор и зал, входившие в комплекс Дворца Ширваншахов. Жилые здания прямоугольные в плане, стены помещений (кроме коридора), — внутренние и внешние, двойные. Новые исследования крепости проводились на площади 600 м² в шести основных квадратах (17, с.232). В комплекс найденных артефактов входят бытовые предметы, состоящие из керамических, стеклянных, металлических, и костяных изделий, оружие, монеты местного чекана (17, с.232-233; 18, с.268-271).

Шамахинская археологическая экспедиция начиная с 2009 года проводила археологические исследования части крупного общественного здания, возведенного в XI-XII вв. и разрушенного в XIII веке, расположенного в центре города Шамаха (7, с.201-202). К сожалению, средневековый культурный слой Шамахи перекрыт современной городской инфраструктурой, большая часть территории расположения памятника застроена жилыми домами и гражданскими сооружениями, что значительно затрудняет проведение широкомасштабных археологических раскопок и создает трудности при исследовании объектов. Археологические раскопки выявили многочисленные артефакты, водопроводную линию, сооружения необычной планировки и формы. В строительстве сооружений, в основном, применяли обожженный кирпич, известняк и речной камень, характерный для данной местности. В результате археологических раскопок на глубине 1,1 м вывели следы тендира диаметром 85 см, украшения, части крепостной стены, анбар для хранения воды, хозяйственные ямы с наличием различных артефактов (7, с.202; 9, с.270). В исследуемых восьми квадратах было найдено множество медных монет периода государства Ширваншахов, остеологические останки, кольца, бусы, фрагменты простой и глазурованной керамики, светильники - чираги различных размеров и формы, множество тесаных камней, большие помещения и вымощенный пол (8, с.294-298). Планировка археологического комплекса весьма интересна и раскрытие требует длительных полевых исследований.

В 2018 году в средневековой крепости Эных (Аниг), расположенной на территории Гусарского

района, проводились раскопки для уточнения периода строительства этого оборонительного сооружения (26, с.43). На территории поселения Эных части крепостных конструкций сохранились в дух частях одноименного села. Раскопочный участок был заложен у крепостной стены, где среди керамического материала был зафиксирован фрагмент глиняного сосуда эпохи раннего средневековья, что позволило выдвинуть новое предположение о датировке крепости. Таким образом, не исключено, что основание крепости Эных было заложено в раннем средневековье (26, с.44). Территория одноименного поселения охватывала несколько гектаров, несмотря на это напластование культурных слоев средневекового поселения, и наличие современного села значительно затрудняет проведение полного исследования памятника.

Крепость Бугурт (Шамаха) отличается лучшей сохранностью и меньшей степенью изученности в сравнении с другими оборонительными конструкциями Ширвана. Общая площадь крепости составляет около 17 гектаров. Крепость состояла из двух частей сложной конструкции - внешних укреплений и цитадели. Археологические раскопки в крепости Бугурт (Шамаха), проведенные в сезоне полевых работ 2020 года были направлены на исследование остатков четырехарочного здания. В северо-западной части здания обнаружена потайная комната размером 1,2 на 2,4 метра и арочный проход. Северная стена здания была сложена из крупных камней, в ней сохранился купол здания из камня и кирпича. Предположительно южная часть здания была в основном разрушена в результате артиллерийского обстрела. Стены крепости и здания сооружены из скальных, речных камней и обожженного кирпича. Между двойными стенами крепости находились ступени (<https://az.sputniknews.ru/science/20210106/425885692/azerbaijan-arheologiya-istoriya.html>).

Подводные археологические исследования, одно из сложных направлений в археологии Азербайджана. Памятники подводной археологии расположены в прибрежной зоне включают остатки средневековых поселений. Археологические исследования у берегов Каспийского моря, проводились в прибрежной полосе - в устье Куры городище Бяндован II (город Мугань) в IX-XII вв., южнее мыса Бяндован в XII-XIII вв. городище Бяндован I (город Гуштасфи), в XIII-XIV вв. городище Гырчыраг севернее Сальяна (Махмудабад). В ходе исследований были подняты с морского дна многочисленные образцы керамики XI-XIII вв. (Гюрганшехр) и IX-XIV вв. (Бяндован). Визуальным исследованием было установлено, что несмотря на внешние воздействия, стены затонувшего Баиловского замка, особенно, его южные башни сохранились, их верхняя часть поднимается из воды на высоту 5-10 см (24, с.194).

Археологические раскопки с целью изучения объектов средневекового наследия Ширвана в новом столетии стали главным источником в решении ряда узловых проблем, уточнения хронологии и ти-

пов поселений, в ходе которых исследовали многочисленные памятники фортификационной, культовой и гражданской архитектуры. Новый этап исследований подтвердил наличие многослойности сельских поселений Ширвана, также были открыты новые археологические объекты этой категории, пересмотрены некоторые данные относительно периодизации и назначения известных памятников (крепости Эных, Саадан), что позволит ученым всесторонне подойти к решению проблемных вопросов хронологии (23, с.262). Комплекс новых предметов вооружения из крепости Гюлистан (Шамаха), позволят обогатить дальнейшее изучение военного дела государства Ширваншахов. Исследование оборонительной системы средневековой Габалы позволит установить общности системы фортификации и градостроительства с другими средневековыми городами Ширвана. Среди компонентов застройки городов средневекового Ширвана общественные бани, изученные в Баку, Шамахе, Шехергяхе (Кюрдемир), подтверждают устойчивость ранее сложившихся традиций.

Важной чертой современных археологических исследований было проведение археологических раскопок одновременно на разных территориях и преимущественно на малых площадях.

Продолжительное исследование средневековых памятников на всей территории Азербайджана позволит дополнить имеющиеся в наличии сведения, провести интерпретацию археологического материала. Современные исследования средневековых памятников Ширвана включают необходимость защиты, сохранения и широкой популяризации объектов материальной культуры средневекового Азербайджана с целью сохранения их для будущих поколений.

Список литературы

1. Abbasova F. Şabranda şüşə istehsalı (2002-2003-cü il tədqiqatlarının nəticəsi əsasında) // 2003-2004-cü illərdə Arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlarının yekunlarına həsr olunmuş elmi sessiyanın materialları. Bakı, 2005, s. 87-90.
2. Abbasova E. Ərəbşahverdi yaşayış yeri haqqında // Azərbaycanın antik və orta əsr arxeologiyası problemləri. Ö.Ş.İsmizadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu, Bakı, 2006, s. 165-170.
3. Ашурбейли С. Государство Ширваншахов (VI-XVI вв.). Баку: «Элм», 1983. 341 с.
4. Бабаев Т.Д. Средневековые поселения Хызинского района // Археология и Этнография Азербайджана. –2010. - №2. - С.76-82.
5. Велиев С.С., Алиев И.Г., Гусейнова С.Б. Исследование нижнего этажа мечети Мухаммеда в «Ичеришехер» // Тезисы научной сессии посвященной итогам археологических и этнографических исследований 2000-2001 годов. -Баку, 2002, с.105-106.
6. Əliyev İ.N., Əliyev C.İ., Sadıxova İ.V., Əbdülrəhmanov Ə.İ. 2009-cu ildə Abşeronun şərgində arxeoloji tədqiqatlar // Azərbaycanca arxeoloji tədqiqatlar 2009, Bakı, 2010, s.155-160.

7. Əhmədov Ş., Cəfərova E., Əhmədova L. Şamaxı arxeoloji ekspedisiyasının 2009 –cu ildə gördüyü arxeoloji tədqiqatlar haqqında qısa məlumat // Azərbaycanca arxeoloji tədqiqatlar 2009, Bakı, 2010, s.199-204.

8. Əhmədov Ş.S., Cəfərova E.B., Əhmədova L.Ş. Şamaxı arxeoloji ekspedisiyasının 8. 2013-2014-cü il hesabatı // Azərbaycanca arxeoloji tədqiqatlar 2013-2014, Bakı, 2015, s.293-299.

9. Əhmədov Ş.S., Əhmədova L.Ş. Şamaxı arxeoloji ekspedisiyasının aparılan arxeoloji tədqiqat // Azərbaycanca arxeoloji tədqiqatlar 2012, Bakı, 2013, s. 269-271.

10. Qoşqarlı Q., Əsədov V., Babayev T. Xızı rayonunda arxeoloji kəşfiyyat işləri (Xızı rayonu) // Azərbaycanca arxeoloji tədqiqatlar 2009, Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2010, s. 161-169.

11. Qoşqarlı Q.O., Əsədov V.A., Babayeva T.V., Əbdürəhmanov Ə.İ., Bağırova A.F., Babayev T.D. Orta əsr Şabran şəhərinin arxeoloji cəhətdən öyrənilməsinin yeni mərhələsi // Azərbaycanca arxeoloji tədqiqatlar 2012, Bakı, 2013, s.280-288.

12. Qoşqarlı Q.O., Əsədov V.A., Ağamaliyeva S.M., Babayev T.D., Babayeva T.V., Hüseynova M.M., Əbdürəhmanov Ə.İ. 2013-2014-cü illərdə Şabran şəhər yerində aparılmış arxeoloji qazıntılar // Azərbaycanca arxeoloji tədqiqatlar 2013-2014, Bakı, 2015, s.287-292.

13. Cəbiyev Q., Abbasova E., Nemətov S. Şəhərgahda ilkin arxeoloji tədqiqatlar // Azərbaycanca arxeoloji tədqiqatlar 2009, Bakı, 2010, s.261-266.

14. Cəbiyev Q., Abbasova E., Nemətov S. Qəbələ orta əsrlərdə // Azərbaycanca arxeoloji tədqiqatlar 2009, Bakı, 2010, s.244-251.

15. Джафарова Э. Итоги изучения средневековых памятников Ширвана в период независимости // Материалы Международной Конференции «Археология и Этнография Азербайджана в период независимости». Баку, 2013, с.193-194

16. Dostiyev T.M., Bəşirov R.Y., İbrahimov K.F., Mirzoyev R.Q. // Azərbaycanca arxeoloji tədqiqatlar 2010, Bakı, 2011, s.251-257.

17. Quliyev A.A. Gülüstan qalasında aparılan tədqiqatlar // Azərbaycanca arxeoloji tədqiqatlar 2012, Bakı, 2013, s.232-236.

18. Quliyev A.A., Hüseynov F.R., Hüseynov S.A., Quliyev T.A., Vəkilova S.S., Quliyeva Q.A. 2013-2014-cü ildə Şamaxı, Ağsu və İsmayıllı rayonlarında aparılan arxeoloji tədqiqatlar // Azərbaycanca arxeoloji tədqiqatlar 2013-2014, Bakı, 2015, s. 268-275.

19. Quliyev A.A., Hüseynov F.R., Hüseynov S.A., Quliyev T.A., Vəkilova S.S., Həsənov E.N., Quliyeva Q.A. 2015-2016-cı illərdə Gülüstan qalasında arxeoloji tədqiqatlar // Azərbaycanca arxeoloji tədqiqatlar 2015-2016, Bakı, 2017, s. 298-303.

20. Məmmədov A.M., Xanbaba oğlu H.H. Put tərəsi arxeoloji tapıntılar // 2003-2004-cü illərdə aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunlarına həsr olunmuş Elmi Sessiyanın materialları, Bakı, 2005, s. 93-94.

21. Musayev D. Sərkərtəpə yaşayış yerində arxeoloji qazıntılar // Azərbaycanca arxeoloji tədqiqatlar 2009, Bakı, 2010, s.76-80.

22. Мусаев Д.Л. Результаты археологических раскопок на поселении Моллабурхантепе // Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2012, Bakı, 2013, s.109-113.

23. Xəlilov M.C. Sandıqtəpə abidələr kompleksində tədqiqatlar (2013-2014 – cü illər) // Azərbaycanca arxeoloji tədqiqatlar 2013-2014, Bakı, 2015, S.261-267.

24. Xəlilov M.C., Cəfərova E.B. I Sandıqtəpədə tədqiqatlar // Azərbaycanca arxeoloji tədqiqatlar 2012, Bakı, 2013, s.223-231.

25. Xəlilov M.C., Cəfərova E.B. Qalaxür (Qusar rayonu) və II Sandıqtəpədə (Quba rayonu) abidələrində

tədqiqatlar //“2017-ci ildə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları” mövzusunda Elmi sessiyanın Materialları, Bakı 27 dekabr 2017, s. 63-65.

26. Xəlilov M.C., Cəfərova E.B. Enix (Əniq) qalası (Qusar rayonu) və II Sandıqtəpə (Quba rayonu) abidələrində çöl-tədqiqatları nəticəsində əldə edilmiş elmi yeniliklər //“2018 -ci ildə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları” mövzusunda Elmi sessiyanın materialları. Bakı 12 iyun 2019, s. 43-44.